

Realización de la escultura Cristo de la Vega (Obispado de Las Palmas de Gran Canaria).

Resumen:

Es una obra de aproximadamente 2 metros de altura de cabeza a pie.

Realizada en resina de poliéster con acabado dorado.

Materiales definitivos: resina de poliéster, madera y acero.

Tiempo de ejecución aproximado: 2 años.

Su importancia, además de pasar a ser una representación del icono por excelencia de la tradición occidental (cristiana) y estar ubicada en un altar, en una de las capillas más importantes de la diócesis, es la de ser una escultura para la devoción. Su proceso de creación está recogido en mi tesis doctoral “Escultura pública en Gran Canaria entre 1980 y 2010 y recursos didácticos para la enseñanza de algunos procedimientos escultóricos usados en ellos”.

Esta tesis fue publicada digitalmente en abierto para todas las universidades del mundo; el año pasado había tenido 6.676 descargas (a 14/12/2024). Se ha descargado incluso en Asia y EE. UU. El mérito, en parte, de este trabajo es el enfoque didáctico, que permite a alumnos de escuelas de artes, Historia del Arte, etc., comprender —mediante imágenes y explicaciones— cómo se hacen las esculturas, organizadas en obras de fundición a la cera perdida, esculturas de talla, obras de chapa metálica y otros procedimientos.

INDICIOS DE CALIDAD.

1.- INDICIOS DE CALIDAD DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA:

La obra se me encargó, gracias a mi trayectoria anterior, para abordar el tema desde una manera personal, contemporánea, y al mismo tiempo respetuosa con la tradición. La obra fue mostrada (tras 2 años de trabajo) en una exposición en las salas de exposiciones del rectorado de la ULPGC en una exposición que se llamó “Sentimientos de vida, sentimientos de muerte”, que recogía 14 grabados de las 7 virtudes y los 7 vicios, realizados en color, y en el centro de la sala el Cristo. Se publicaron 2 catálogos en papel. Uno titulado “Chano Navarro. De las virtudes y los vicios...”, con texto de Emilio Vicente Mateu, publicado por el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en octubre del 2001, con coordinación de Mapi Moreno, montaje y maquetación: Marga González, fotografías: Virginia Park y Chano Navarro, e impresión: Litografía González.

El otro catálogo donde se volvió a publicar el texto de Emilio Vicente Mateu fue con motivo de la exposición “Sangre corriente”, exposición comisariada por Nono Castro, y realizada en mayo de 2001, en la sala de exposiciones Felo Monzón de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana). El catálogo estuvo patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Lucía, plan estratégico 2020 Santa Lucía y Espal. También salió en la prensa del momento.

2.- CALIDAD DEL MEDIO DE DIFUSIÓN

Al ser una obra de acceso público como medio para la oración, la difusión de la obra queda para el presente y la posteridad.

El día de su exposición al público se recogió en:

2011 - ARANDA C.D. “*La música de la calle en la ULPGC. Artistas callejeros actuaron tras la apertura de una exposición de Chano Navarro. El autor del icono de La Vega*”. Canarias 7. Sábado 8 octubre 2011, pág. 41.

-VICENTE MATEU, EMILIO. “*Sentimientos de vida, sentimientos de muerte*” Texto del catálogo Chano Navarro. *De las virtudes y los vicios...ULPGC. Octubre 2011, y texto del catálogo “Sangre corriente*”. Ayuntamiento de Santa Lucía. Abril – mayo 2011.

3.- CALIDAD DE LA REPERCUCIÓN

Además de recogerse en la prensa del día en que se inauguró la exposición y ser visitada por muchísimo público durante esta, el Cristo de la Vega es actualmente una escultura (del siglo XXI) objeto de devoción, parte del patrimonio contemporáneo del Obispado de la provincia.

Como dije anteriormente, la documentación de su proceso de elaboración sirvió también para completar un capítulo de mi tesis doctoral “Escultura pública en Gran Canaria entre 1980-2010: recursos didácticos para la enseñanza de algunos procedimientos escultóricos usados en ellas” de la que ya se han realizado más de 6.676 descargas (a 14/12/2024) y de la que se sigue sacando información, en todas las universidades del mundo y escuelas de arte, al estar publicada digitalmente en abierto (<https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/11336>)

A continuación, exponemos algunas fotografías, de las que se recogen en la publicación:

Fotografías tomadas de la tesis doctoral del proceso de modelado del Cristo

